

INFOKOMMUNIKASIYA TIZIMLARDA FOYDALANISHNI ROLLI CHEKLASH TIZIMINI QURISH MODELLARI VA USULLARI

Irgasheva Durdona Yakubdjanovna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti huzuridagi pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tarmoq markazi direktori
E-mail: durdona.ya@gmail.com

KEYWORDS

kompyuter tizimlari, xavfsizlik modellari, konfidensiallik, foydalanuvchanlik, foydalanishning cheklash tizimi, RBAC (Role-Based Access Control)-xavfsizlikning roli nazorati, SOD (Segregation Of Duties)-vazifalarni taqsimlash, ME (Mutually Exclusive)-bir-birini inkor qilish, MER (Mutually Exclusive Roles)-bir-birini inkor qiluvchi rollar, MEP (Mutually Exclusive Permissions)-bir-birini inkor etuvchi vakolatlar, COI (Conflict Of Interest)-manfaatlar ixtilofi.

ABSTRACT

Ushbu, maqola moslanuvchanlikni, ma'murga yuklamaning pasayishini ta'minlash va dinamik faoliyat muammosini hal etishga imkon beruvchi foydalanishni rolli cheklash tizimi dinamik modelining tavsifiga bag'ishlangan. 1. Foydalanishni rolli cheklash RBAC modeli-foydalanuvchilarni bitta katalogda boshqarish, yoki bir xil huquqlarga ega bo'lgan foydalanuvchilarning katta guruhlarini boshqarish va h. uchun, tizimlarda dinamik foydalanuvchiga foydalanish muammolarini hal qilishga mos emas. Ushbu muammolarni hal qilish uchun atributlarga asoslangan foydalanishni boshqarish usuli ABAC tanlab olindi. Atributlarga asoslangan siyosatning normativ talablarning murakkabligini kamaytirishi evaziga foydalanishni boshqarish samaradorligi oshadi. RBAC bilan ABACning qo'shilishi foydalanishni boshqarishda ma'murlashni soddalashtirish va RBACdagi muammolarni bartaraf etish imkoniyatlarini beradi, lekin ikkala modelning qo'shilishi ichki xavfsizlik tahdidlaridan himoyalamaydi. Ichki tahdidlardan xavfsiz sxemani yaratish uchun vakolatlar sathida vazifalarni taqsimlash-SODni amalga oshirish taklif etildi.

Kirish

Xavfsizlikning rolli modelining (RBAC) qo'llanishi kompyuter tizimlarida foydalanishni cheklash tizimini loyihalashni va ma'murlashni jiddiy soddalashtiradi. Foydalanishni rolli boshqarish tizimini, murakkab iyerarxiyal va ko'p sonli taqsimlanuvchi amallar mavjud yirik tashkilotlarda ishlatish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Bunday tizimda ma'lumotlar, odatdi, foydalanuvchilarga emas, tizimga tegishli bo'ladi. Xattoki, resurslardan, foydalanishni boshqarish resurslarning tegishligiga emas, balki tashkilotdagi foydalanuvchi funksiyalariga asoslanadi.

Rollarning kiritilishi foydalanishni cheklash tizimining ikki bosqichli tashkil etilishiga olib keladi:

1. Rollarni yaratish va ular vakolatlarini aniqlash, obyektlardan foydalanish huquqlari;
2. Tizim foydalanuvchilariga rollarni tayinlash.

Mos holda rolli modellarning formal spetsifikatsiyalari u yoki bu tarzda, aniqrog'i ma'lum bir siyosat chegarasida, rollarga vakolatlarni va foydalanuvchilarga rollarni tayinlashni reglamentlashi lozim. Foydalanishni boshqarish ikki bosqichda amalga oshiriladi: dastlab, har bir rol uchun obyektlarga, foydalanish

huquqlari to'plamini ifodalovchi, vakolatlar nabori ko'rsatiladi, so'ngra har bir foydalanuvchiga unga tushunarli rollar ro'yxati tayinlanadi.

Rol va atribut asosida foydalanishni boshqarish modeli

Foydalanishni atributli cheklash (ABAC) usuliga binoan subyektning obyekt ustida ma'lum amallarni bajarish so'rovlari, ularga yozilgan atributlar, bajarish muhiti sharoitlari va ushbu sharoitlar va atributlarni hisobga olgan holda ifodalangan siyosatlar nabori asosida, qanoatlantiriladi yoki qanoatlantirilmaydi. Rollarga asoslangan foydalanishni boshqarish (RBAC) da oldindan belgilangan rollar ishlatiladi. Bu rollar o'zlari bilan bog'langan va subyektlarga tayinlangan imtiyozlarning ma'lum naborini eltadi. Foydalanishni atributli cheklash (ABAC) esa turli atributlar to'plamini baholovchi mantiqiy qoidalarning murakkab naborini ifodalovchi siyosatlar konsepsiyasi hisoblanadi [1, 2]. ABAC konsepsiyasi "keyingi avlod" avtorizatsiya modeli hisoblanadi, chunki u resurslardan foydalanishning dinamik, konteks-bog'liqlik va intellektual nazoratini ta'minlaydi. Bu esa ko'pgina turli axborot tizimlaridan ma'lum atributlarni o'z ichiga oluvchi foydalanishni nazoratlash siyosatidan foydalanishga imkon beradi. ABAC rollarni, mulkka egalik huquqini yoki tizim ma'muri tomonidan xavfsiz belgisini tayinlamaydi, balki foydalanuvchilar va obyektlar atributlari asosida foydalanish siyosatini yaratish imkonini beradi. Bu ABACning afzalligi hisoblanadi va foydalanuvchilar soni ko'p murakkab tizimlarda ma'murlashni soddalashtiradi, ya'ni ma'lum rollar yoki xavfsizlik darajasi uchun foydalanishni avtorizatsiyalashda shaxsning aralashishini bartaraf etadi. Undan tashqari, masofadagi foydalanuvchilar uchun foydalanishni boshqarish bo'yicha yechimni avtomatlashtirish imkoniyati yaratiladi.

Atributlar odatda, argumentlari vazifasini subyektlar va obyektlar bajaruvchi funksiyalar, natija esa ularning atributlari sifatida ifodalaniadi. Avtorizatsiya siyosati foydalanuvchilar guruhiga

berilgan obyektlardan, ular atributlarining qiymatlarini baholash asosida, foydalanishning ma'lum xilini (masalan, o'qish va yozish) taqdim etadi.

Foydalanishni boshqarish bo'yicha yechimlar ko'p darajada foydalanishni boshqarish so'rovlari va atributlar, subyektlar va obyektlar xavfsizligi o'rin olgan kontekstga bog'liq [3].

Yuqorida aytilganidek, RBAC va ABAClar o'zlarining afzalliklariga va kamchiliklariga ega va ularning afzalliklari bir-birini to'ldiradi. Shu sababli, rollar asosidagi soddalikni va xavfsizlikni, hamda ABAC moslashuvchanligini saqlash maqsadida RBAC\ABAC gibrid yondashuvni (RABAC modelini) taqdim etilgan [4, 5, 6]. RABAC modeli RBACdan foydalanuvchilar va ma'murlar orasidagi munosabatlarni, xavfsizlik nuqtai nazaridan, boshqarishda foydalansa, ABACdan foydalanuvchilar va vakolatlar orasidagi dinamik munosabatlarni boshqarishda foydalanadi.

Turli tadqiqotchilar RBAC va ABAClarni birlashtirishning bir necha yondashuvlarini taklif etganlar. RBAC modeliga atributlarni qo'shish bu sohadagi muhim hissa hisoblanadi. Qiziqtiradigan yondashuvlardan biri-foydalanuvchilarni rollar buyicha dinamik taqsimlash. Dinamik taqsimlash foydalanuvchilar va rollar atributlariga asoslangan. Tadqiqotchilar an'anaviy RBAC modelidagi foydalanuvchilar va rollar atributlari tushunchalarini berishdi [7]. Ammo, model, foydalanuvchilarning va rollarning atributlar yordamida avtomatik tarzda tayinlanishlari sababli, cheklangan edi. Atributlar tushunchasi faqat foydalanuvchilar va rollar orasiga kiritilgan edi.

Qo'shilishda uchta usul ishlatilishi mumkin: dinamik rolli, atributga mo'ljallangan va rolli. Ammo RBAC bilan ABACni qo'shishda dinamik rollar yagona qulay yondashish hisoblanadi [5].

1.1-rasmda foydalanishni boshqarish modelining strukturasi keltirilgan. Model yuqori va pastki qismlarga ajratilgan.

1-rasm. Rol va atribut asosida foydalanishni cheklash modelining strukturasi

Yuqori qismida, foydalanuvchilar va vakolatlar orasidagi statik munosabatlardan iborat, foydalanishni boshqarish uchun RBAC modeli ishlatiladi. Pastki qismida foydalanishni boshqarishning dinamik qismini boshqarish uchun ABAC modeli ishlatiladi. Bu atributlar asosida foydalanishni nazoratlash qoidalari bo'yicha foydalanuvchilarga bog'liq vakolatlar sonini kamaytiradi.

Modelning statik qismida RBAC modelining aksariyat elementlari, jumladan, foydalanuvchilar, rollar, vakolatlar saqlanadi. Vakolatlar amallarga (OPS) va obyektlarga (OBS) ajratish mumkin. Bunda $Permissions \subseteq OPS \times OBS$. Obyektlar amallar atributi kabi quriladi, ya'ni $Permissions = OPS$, foydalanuv-rol munosabatlari (UR), rol-vakolatlar munosabatlari (RR), rollarning vorislik munosabatlari. Undan tashqari, foydalanuvchi uchun foydalanuvchilar atributi (UATT), rol uchun rollar atributi (RATT), vakolatlar uchun obyekt atributlari (OATT) aniqlanadi. Ushbu atributlar, vakolatlar filtrlash maqsadida, modelning

dinamik qismiga kiritiladi. Bu foydalanuvchilarning foydalanish huquqlarining kamayishiga sabab bo'ladi.

Mazkur ishda seanslarni o'rnatish jarayoni ikkita bosqichga ajratilgan: Sessions_Step1 va Sessions_Step2. Foydalanuvchilar va rollarning statik o'zaro bog'liqlari o'rnatilganidan so'ng Sessions_Step1, foydalanuvchiga tamomila mumkin bo'lgan rollarni dinamik tarzda aniqlash uchun, UATT, RATT va muhit atributlari ENV orqali aniqlangan, foydalanishni boshqarish siyosatini ishga soladi. Foydalanuvchiga tamomila mumkin bo'lgan rollarni dinamik tarzda aniqlash uchun, oldingi bosqichda aniqlangan rollar va mos vakolatlar asosida, Sessions_Step2, RATT', OATT va ENV lar orqali aniqlangan, siyosatni ishga solish mumkin.

[4, 8] manbalarda taklif etilgan foydalanishni nazoratlash modeliga nisbatan, mazkur ishdagi model foydalanishning moslanuvchanroq nazoratini madadlaydi. Ushbu manbalarda tavsiflangan, atributlar asosidagi foydalanishni boshqarish

siyosatlarini faqat foydalanuvchi-vakolatlar munosabatlariga qo'llaniladi. Dissertatsiya ishida taklif etilgan siyosatlar nafaqat foydalanuvchi-vakolatlar munosabatlariga (Sessions_Step2), balki foydalanuvchi-rol munosabatlariga (Sessions_Step1) ham qo'llanilishi mumkin.

[9] manbada tavsiflangan foydalanishni nazoratlash modeliga nisbatan taklif etilayotgan model teran detallashtirilgan. Ushbu manbada rol-foydalanuvchi va rol-vakolatlar atributlari asosida foydalanishni boshqarish siyosati qo'llaniladi, ammo rol-vakolatlar munosabatlariga siyosat qo'llanganida rolning oddiy atributlari (RATT) ishlatiladi. Mazkur ishda RATT va UATT birgalikda ishlatiladi. Bunda, Sessions_Step1dan Sessions_Step2 o'tish vaqtida yangi RATT'ni shakllantirish uchun RATTga UATT kiritiladi. RATT' tarkibida foydalaniluvchi atributlarning mavjudligi rol-vakolatlar munosabatlarini aniq nazoratlashga imkon beradi.

3.2-rasmda modelning statik tavsifini akslantiruvchi umumiy strukturasi keltirilgan. Qo'yida modelning dinamik tavsifi, ya'ni foydalanishni nazoratlash xususida yechim qabul qilish jarayonida model komponentlarining qanday ishtirok etganliklarining tavsifi keltirilgan. Dissertatsiya ishida ushbu jarayon foydalanishni nazoratlashning ishchi jarayoni deb ataladi va qo'ydagicha tavsiflanadi:

1. Foydalaniluvchi rollarning qiyoslanishini aniqlashda RBAC modelidan foydalanish, ya'ni $U \rightarrow R$;
2. Foydalanishni boshqarish qoidalarini buzuvchi qiyoslanishlarni $U \rightarrow R$ dan chiqarib tashlash.
3. Rollar va vakolatlar qiyoslanishlarini ($R \rightarrow P$) aniqlashda RBAC modelidan foydalanish va rollarning yangi atributlarini yaratish uchun UATT va RATTni birlashtirish.
4. RATT, UATT, ENVlarga muvofiq $R' \rightarrow P$ dan foydalanish qoidalarini buzuvchi

qiyoslanishlarni shunday chiqarib tashlash kerakki, natijada rol uchun yangi qiyoslanishlar tuzilsin.

Yuqorida tavsiflangan harakatlar bajarilganidan keyin, so'nggi foydalanuvchi-vakolatlar qiyoslanishi $U \rightarrow P'$ olinadi. Ushbu qiyoslanish RBAC modeli tomonidan aniqlanuvchi foydalaniluvchi vakolati qismtizimi hisoblanadi, ya'ni $U-P' \subseteq U \rightarrow P$. $U \rightarrow P$ ning xavfsizligi RBAC modeli tomonidan kafolatlanganligi sababli, foydalanishni boshqarish modeli faqat ba'zi nojoiz qiyoslanishlarni $U \rightarrow P$ dan chiqarib tashlaydi. Bu taklif etilayotgan model doirasida qabul qilingan strategiya hisoblanadi [3].

Foydalanishni boshqarishning ishchi jarayoni, aslida tashkilot seansi jarayoni hisoblanadi. RBAC modelida, sessiya faqat foydalanuvchi-rol qiyoslanishini o'rnatadi, seans esa foydalanuvchi-rol qiyoslanishiga qo'shimcha ravishda rollar vakolatlarining qiyoslanishlarini o'rnatadi. Ta'kidlash lozimki, seans vaqtida nafaqat foydalanuvchi-rol va rol-foydalanuvchi munosabatlari aniqlanadi, balki ushbu munosabatlarni filtrlash uchun atributlar asosidagi siyosat qo'llaniladi.

Misol. Faraz qilaylik, foydalanuvchi u , qiymati $v1$ ga teng $ua1$ atributiga ega. U foydalanuvchi $r1$ va $r2$ rollar bilan bog'langan. $R1$ - $r1$ va $r2$ vakolatlar bilan bog'langan. $R2$ - $p3$ va $p4$ vakolatlar bilan bog'langan. $P3$ ning qiymati $v2$ ga teng, $ra1$ atributiga ega. Quyidagi ikkita qoida mavjud:

1-qoida: Agar $u.ua1=v1$ bo'lsa, $u \rightarrow r1$ aktiv emas.

2-qoida: Agar $u.ua1=v1$ va $p3.pa1=v2$ bo'lsa, $r2 \rightarrow p3$ aktiv emas.

Foydalanuvchilar, rollar va foydalanishni boshqarish orasidagi munosabatlarni 1.2-rasmda keltirilganidek tasvirlash mumkin.

2-rasm. Foydalanuvchilar, rollar va foydalanishni boshqarish orasidagi elementlarning o'zaro bog'liqligi

1-qoidani qo'llash natijasida r1 rollar nabori {R1,R2} dan chiqarib tashlanadi. So'ngra rollar va vakolatlar munosabatlari aniqlanadi va rol-vakolatlar munosabatlari asosida foydalanishni boshqarish qoidasi olinadi.

2-qoidani qo'llash natijasida r3 vakolati chiqarib tashlanadi. Axir foydalanuvchi u da p4 vakolati mavjud.

Taklif etilayotgan yondashuv asl model RBACga nisbatan moslanuvchan, chunki subyekt atributlari ABAC asosida foydalanish modelini qurishga imkon beradi. Alohida rollarni yaratish

zaruriyati bo'lmaydi, qoidalar atributlarini o'zgartirish kifoya.

Asl model RBACdan foydalanish qoidalarini osongina ma'murlashga imkon beradi, ammo modelning o'zini ishlab chiqish ko'p vaqtni talab etadi. ABAC modelini sozlash oddiy, ammo foydalanuvchilar huquqlarini tahlillash va o'zgartirish muammoli bo'lishi mumkin.

1-jadvalda RBAC va ABAC modellarining bo'lishi mumkin bo'lgan kombinatsiyalari keltirilgan.

1-jadval

RBAC va ABAC modellarining kombinatsiyalari

U	R	At	Model	Foydalanish huquqlarining akslantirilishi
0	0	0	Aniqlanmagan	-----
0	0	1	Asosiy ABAC	At1At2,...Atn→permissions
0	1	0	Aniqlanmagan	-----
0	1	1	Kombinatsiyalangan RABAC	R, At1,At2,...Atn→permissions
1	0	0	Foydalanish ro'yxati	U→permissions
1	0	1	ABAC-ID	U, At1,At2,...Atn →permissions
1	1	0	Asosiy RBAC	U→R→permissions
1	1	1	Dinamik rolli RABAC	U, At1,At2,...Atn →R→permissions
1	1	1	Atribut asosidagi RABAC	U, R, At1,At2,...Atn →permissions
1	1	1	Rol asosidagi RABAC	U→R→ At1,At2,...Atn →permissions

Jadvaldagi faqat quyidagi uchta kombinatsiya e'tiborga loyiq.

RABAC-dinamik rollar. Rolning an'anaviy strukturasi saqlanadi, ammo rollar atributlarini

dinamik tarzda o'zgartirishi imkoni mavjud. Masalan, roldan foydalanishga vaqt bo'yicha yoki bir vaqtda faoliyat ko'rsatuvchi tizim ma'murlar soniga cheklov kiritish.

RABAC–atributlar asosida. Ushbu modelda atributlarning biri rol nomi hisoblanadi. Asl RBAC modelidan farqi-rol cheklovlar nabori emas, balki atributlar nomi ekanligi. Ma'murlanishining murakkabligi ushbu modelning kamchiligi hisoblanadi.

RABAC–rollar asosida. Ushbu modelda RBACdagi cheklovlarga subyekt atributlari ko'shiladi. Atributlardan foydalanuvchi qoidalar rollar ta'sirini toraytiradi. Ammo, foydalaniluvchi vakolatlarining aniq sozlanishi imkoniyati paydo bo'ladi [3].

RABAC–rollar asosidagi modelda *At* turi domenni o'z ichiga olgan matematik obyekt - ustuvorlik munosabati bilan tuzilgan to'liq qisman tartiblangan to'plam shaklidagi barcha mumkin bo'lgan atribut qiymatlarining cheklangan to'plami va unda aniqlangan \check{T} muolajalari turi bilan, shuningdek *Acc* foydalanuvchanlik muolajasi turi sifatida tavsiflanadi. \check{T} xavfsizlik belgisiga \check{e} mohiyatiga ega bo'lgan turlash muolajasi belgilanadi:

$$\check{T}(\check{e}) = \text{Type}(e).$$

RBAC bilan ABACning qo'shilishi, ya'ni kombinatsiyalangan foydalanishni boshqarishda ma'murlashni soddalashtirish va RBACdagi muammolarni bartaraf etish imkoniyatlarini beradi. Ikkala modelning qo'shilishi ichki xavfsizlik tahdidlaridan himoyalamaydi. Mazkur ishda, ichki tahdidlardan xavfsiz sxemani yaratish uchun vakolatlar sathida (rollar sathida emas) vazifalarni taqsimlash-SODni amalga oshirish taklif etiladi. Shunday qilib, foydalanuvchilarning vakolatlari ilgari qoladi va tizim taklif etilayotgan modeldagi SODni buzmaydi. SOD, bitta odam nazoratidan qutilish va firibgarliklarning o'sishi yo'llarini kamaytirish uchun, amalga oshiriladi. Ilgari vakolatlar asosidagi SOD statik RBAC modelida amalga oshirilgan edi [12, 13].

2. Foydalanishni boshqarishning dinamik modelida rollar va vakolatlar asosidagi vazifalar taqsimoti

Vazifalar taqsimoti (SOD) RBAC va ABACdagi ustuvorliklar konsepsiyasiga amal qilinishni ta'minlashda ishlatiladi. Undan tashqari, SOD - masala yechilishida bittadan ortiq inson ishtiroki talab qilinadigan konsepsiya bo'lib, tashkilotni ichki xavfsizlik hujumlari va tahdidlaridan himoyalashda ishlatiluvchi kuchli vosita hisoblanadi. Mohiyatan, SOD alohida shaxs faoliyatiga nisbatan to'xtalishlar va qarshiliklarning mos darajasini amalga oshiradi [12, 13]. SOD konsepsiyasiga binoan biznes uchun kritik muhim vazifalarni funksiyalarning to'rtta xiliga ajratish mumkin: avtorizatsiya, saqlash, qaydlash, va muvofiqlashtirish. Ideal tizimda hech kim bittadan ortiq funksiyani bajarishi mumkin emas.

RBAC standartida SOD nizolashuvchi rollar soniga bog'liq. Bunda, tarkibida bitta yoki bir necha nizolashuvchi vakolatlar bo'lgan rol nizolashuvchi rol deb ataladi. Boshqa rollar bilan nizolashuvchi rollar ham bir-birini inkor qiluvchi rollar (Mutually Exclusive Roles-MER) deb yuritiladi. Uning ustiga, MERga tegishli barcha vakolatlar ham bir-birini inkor qilish holatida (Mutually Exclusive -ME) bo'ladi. Foydalanishni boshqarishga atalgan vakolatlar va rollar o'z ichida manfaatlar ixtilofini (Conflict Of Interest-COI) boshlab bermaydi, ammo vakolatlar va rollar orasida COIning mavjudligi joiz hisoblanadi. Aslida, MER vakolatlari boshqa MERlarning barcha vakolatlari bilan COIni yaratmaydi. Odatda, boshqa MERlar tomonidan juz'iy rozilik bo'lganida, COIni yaratuvchi MERdagi vakolatlarning juz'iy soni mavjud bo'ladi.

Agar vakolatda boshqa vakolat bilan COI bo'lsa, ikkala vakolat bir-birini inkor etuvchi vakolatlar (Mutually Exclusive Permissions-MEP) deb yuritiladi. Masalan, birinchi vakolat-talabnoma yuborish, ikkinchisi-talabnomani maqullash. Birinchi va ikkinchi vakolatlar bir-biri bilan COIga ega, chunki bitta foydalanuvchi bir vaqtda ikkala vakolatni faollashtira olmaydi. Sababi, xodim qanday qilib bir vaqtda "talabnoma"ni yuborishi va o'zining talabnomasini tasdiqlashi mumkin. Tipik

SODda yagona nizolashuvchi vakolatning paydo bo'lishi barcha rollarni nizolashuvchi rolga aylantiradi. Undan tashqari, MERdagi barcha vakolatlar MEda bo'lishi lozim. Demak, amalga oshirish SODdagi rollar sathida emas, balki vakolatlar sathida bajarilishi lozim. Agar SOD rollar sathida amalga oshirilsa, boshqa muammolar paydo bo'lishi mumkin.

Rol, SODni qo'llash uchun, MER kabi ma'lum qilinsa, barcha vakolatlar ta'sirlanadi, chunki ular, RBAC standartida ko'rsatilganidek, MEP bo'lib qoladi [14,15]. Shu tariqa, MERdagi nizolashmaydigan vakolatlar ham nizolashuvchi vakolatlar kabi ish tutishni boshlaydi. Natijada, bir-birini inkor qilmaydigan vakolatlar tomonidan avtorizatsiya uchun tasdiqlangan foydalanuvchilarga ushbu vakolatlardan foydalanishlariga ruxsat berilmaydi, chunki ular MER a'zolari hisoblanadi. Shunday qilib, ziddiyat paydo bo'ladi va foydalanuvchilar avtorizatsiyalangan vakolatlardan foydalana olmaydilar. Avval vakolatlardan foydalanuvchilar foydalanar edilar, ammo rol MER bo'lib qolganida, barcha vakolatlar MEP bo'lib qoladi va foydalanuvchi obro'siga putur yetadi.

RBAC standarti [14,15] SODni rollar sathida amalga oshirishi sababli, xavfsizlik ma'muri, ziddiyatli vakolatlarni nazoratlash maqsadida barcha MERlarni kuzatadi. Undan tashqari nizolashuvchi vakolatlar xususidagi axborotni saqlash mexanizmi mavjud emas.

Yuqorida keltirilganlar nuqtai nazaridan, nizolashuvchi vakolatlar xususida yetarlicha axborotning mavjud emasligi sababli, xavfsizlik ma'muri tasodifan bitta rolga ikkita nizolashuvchi vakolatni tayinlashi ehtimoli bor. Bunday rol tayinlangan foydalanuvchilar, ikkita MEPni faollashtirib va ulardan foydalanish huquqini olib, SODni buzishlari mumkin. Demak, SOD xavfsizlik ma'muri va foydalanuvchilar tomonidan tasodifan buzilishi mumkin.

Rollar asosidagi SOD. Mazkur dissertatsiya ishi RBAC dinamik modelida vakolatlar sathida SODning samarali amalga oshirilishining tadqiqiga bag'ishlangan. Avval SOD rollar sathida emas,

balki vakolatlar sathida amalga oshiriladi edi, ammo amalga oshirish RBACning statik modelida bajarilgan [12]. Undan tashqari RBACning atributiv modeli taklif etilgan, ammo model faqat RBACning bazaviy modeli uchun yaroqli edi [12].

RBACning tub ma'nosi-tarkibida atributlar mavjud obyektlar, rollar va foydalanuvchilar, ya'ni ma'mur obyektlarni, rollarni va foydalanuvchilarni yaratgan vaqtida, ularga atributlarni ham tayinlaydi. Natijada orttirilgan obyekt, orttirilgan rol va orttirilgan foydalanuvchi hosil bo'ladi.

Quyida RBAC dinamik modelining, vakolatlarning yaratilishi vaqtidan to rollarga vakolatlarni va foydalanuvchilarga rollarni tayinlash vaqtigacha tavsifi keltirilgan. Dastlab atributlar taqdim etilgan obyektlar yaratiladi. Masalan, time= 9:00dan 18:00gacha, IP=192.168.0.1, kun=dushanbadan jumagacha atributli obyekt yaratiladi. Ushbu obyektidan, faqat foydalanuvchi atributlari atributlar nabori va ularning qiymatlariga mos kelgandagina, foydalanish mumkin. Undan tashqari, obyektlar kategoriyalarning konteynerlari orqali tayinladi. Masalan, ma'mur moliya bo'limi uchun, axborot xavfsizligi fakulteti o'qituvchilari va talabalar uchun obyektlarni yaratadi. Shu tariqa, ma'mur kategoriyalashning uchta turli konteynerini yaratishi mumkin.

RBAC dinamik modeli tipik RBAC modeliga va atributli RBAC modellariga nisbatan moslashuvchan. Moslashuvchanlikning sababi-vakolatlarni to'rtta turli usullar yordamida yaratish jarayoni:

1. Ma'mur tipik RBACda amalga oshirilganidek, vakolatlarni yaratish uchun obyektlarga ta'sirni qo'llashi mumkin.

2. Ma'mur bir necha vakolatlarni yaratish uchun kategoriyalar konteynerlariga ta'sirni qo'llashi mumkin.

3. Ma'mur bir necha vakolatlarni yaratish uchun obyektlarga ta'sirlarning umumiy naborini qo'llashi mumkin.

4. Ma'mur bir necha vakolatlarni bir vaqtda yaratish uchun kategoriyalash konteynerlariga ta'sirlarning umumiy naborini qo'llashi mumkin. Masalan, agar ta'sirlarning umumiy nabori to'rtta ta'sirdan, kategoriyalash konteyneri esa beshta obyektidan iborat bo'lsa, ushbu konteynerlarning qo'shilishi 20ta vakolatni ($4 \times 5 = 20$) yaratadi.

Ma'mur vakolatlarni, vaziyatga bog'liq holda, turlicha yaratishi mumkin. Agar bitta obyekt mavjud bo'lsa, vakolatlarni yaratish uchun esa bir necha ta'sir talab etilsa, ma'mur obyektga ta'sirlarning umumiy naborini qo'llashi mumkin. Agar obyektlar soni bittadan ko'p bo'lsa va ma'mur barcha obyektlarga bir xil ta'sirni qo'llashni istasa, ma'mur umumiy ta'sirli bir necha vakolatlarni yaratish uchun kategoriyalash konteynerlariga ta'sirni qo'llashi mumkin. Shu tariqa ma'mur turli vakolatlarni, tipik RBAC modeliga nisbatan, kam vaqt sarfi evaziga yaratishi mumkin. RBACning dinamik modeli 3.4- rasmda keltirilgan.

Vakolat atributlari obyekt atributlari kabi, chunki vakolat-obyekt va ta'sir kombinatsiyasi. Shunday qilib, orttirilgan obyektlar orttirilgan vakolatlarni yaratadi. Orttirilgan vakolatlar orttirilgan rollarga avtomatik tarzda tayinlanadi.

3-rasm. Atributlar qo'shilgan rollar orasidagi foydalanishni dinamik nazoratlash modeli

Agar vakolat atributlari rol atributlari bilan bir xil bo'lsa, vakolatlar ushbu rollarga atributlar yordamida, avtomatik tarzda tayinlanadi. Masalan, $P1$, $P2$ va $P3$ vakolatlar atributlari: time=9:00dan 18:00gacha va IP=192.168.0.1. Xuddi shunday ikkita $R1$ va $R2$. $R1$ vakolatlar atributlari: time=9:00dan 18:00gacha va IP=192.168.0.0.

Boshqa tomondan, $R2$ da time=9:00dan 17:00gacha va IP=192.168.0.1 atribut mavjud. Tizim $R1$ ga $P1$, $P2$, $P3$ vakolatlarni avtomatik tarzda tayinlaydi, chunki vakolatlar atributlari faqat $R1$ ga mos. Foydalanuvchilarga rollarni tayinlash atributlar asosida ham amalga oshiriladi. Foydalanuvchilar va rollar orasidagi moslik kriteriyalari ham rollar va foydalanuvchilar atributlari bo'ladi. Tizim foydalanuvchilar va rollar atributlarini qiyoslaydi. Bu, foydalanuvchilarga rollar tayinlanganida, ular atributlarining mosligini ta'minlash uchun zarur (3.4-rasm). Masalan $U1$ va $U2$ foydalanuvchilar atributlari: time=10:00dan 14:00gacha va IP=192.168.1.10. Yana ikkita qo'shimcha $R4$ va $R5$. $R4$ rollarning atributlari: time=9:00dan 18:00gacha va IP=192.168.0.1. Undan tashqari $R5$ ning atributlari: time=10:00dan 14:00gacha va IP=192.168.1.10. Demak, tizim $U1$ va $U2$ foydalanuvchilarga, $R5$ rol asosida, foydalanish huquqini taqdim etadi, chunki ularning atributlari va atributlar qiymatlari mos. $U1$ va $U2$ foydalanuvchilarga $R4$ dan foydalanish huquqi berilmaydi, chunki ularning atributlari va atributlar qiymatlari mos emas.

Vakolatlar asosidagi SOD. Vakolatlar asosidagi RBACda foydalanuvchi bir necha nizolashuvchi rollardan foydalanish huquqini olishi mumkin, ammo bir-biri bilan nizolashuvchi vakolatlardan foydalanish huquqini ola olmaydi. Modelning ushbu qismida jarayon yana ta'sirni va obyektni yaratishdan boshlanadi. Undan tashqari, ta'sirlar boshqa ta'sirlar manfaatlari (COI)ni hisobga olgan holda yaratiladi. Masalan, "yozish" ta'siri "baholash" ta'siri bilan nizolashadi, "jo'natish" ta'siri "maqullash" ta'siri bilan nizolashadi. YA'ni, agar xodim ta'til uchun ariza bersa, u o'zining arizasini maqullashi yoki rad etishi mumkin emas. Agar talaba topshiriqni yoki imtihon ishini bajarsa, u o'zining topshirig'ini yoki imtihon ishini baholay olmaydi. Shunday qilib, ma'mur ta'sirlarni yaratadi va ularning boshqa ta'sirlar bilan COI sini aniqlaydi. Foydalanuvchi bitta obyekt ustida ikkita nizolashuvchi ta'sirlarni bajarishga urina olmaydi. Ikkita ta'sir va ikkita vakolat orasidagi COI konsepsiyasini bilish talab etiladi. Agar, bir-biri bilan COIga ega ikkita ta'sir bitta obyektga qo'llanilsa, ular, bir-biri bilan COIga ega nizolashuvchi vakolatlarni yaratadi [3]. Shu tariqa,

foydalanuvchi ikkala vakolatdan bir vaqtda foydalanish huquqini ola olmaydi. Taklif etilayotgan modelga binoan, ta'sirlarning

obyektlarga qo'llanilishi natijasida, nizolashuvchi va nizolashmaydigan hisoblanuvchi, ikki kategoriyali vakolatlar yaratiladi (3.5-rasm).

4-rasm. Nizolashuvchi va nizolanmagan ta'sirli vakolatlar asosidagi SOD

2 - jadval

Rasmda R1, R3 va R5 nomli nursiz rang bilan ajratilgan vakolatlar nizolashmaydigan vakolatlar, R2, R4 va R6 nomli kulrang bilan ajratilgan vakolatlar esa nizolashuvchi vakolatlar hisoblanadi.

Foydalanuvchilarga rol orqali vakotatlarni nizolashli va nizolashsiz tayinlash

Rol nomi	Barcha vakolatlar	Nizoli vakolat	Nizosiz vakolat	Belgilangan foydalanuvchilar
R1	Beshta	Hech kim	P1, P3, P5, P7, P9	U1, U2
R2	Beshta	P2, P4, P6	P11, P13	U1, U3, U4
R3	Beshta	P8, P10, P12, P14	P15	U2, U5, U6, U7
R4	To'rtta	P16, P18, P20, P22	Hech kim	U4, U6, U7, U8

Vakolatlar turli rollarga tayinlanadi, rollar esa foydalanuvchilarga belgilanadi. Foydalanuvchilar, foydalanuvchi vakotatlari domeniga muvofiq, turli rollardan va ularning ichidagi vakotatlardan foydalanish huquqini olishlari mumkin. Faraz qilaylik, R1-, R2-, R3- va R4-rollari mavjud. Ushbu rollar, odatda, ularga vakotatlar tayinlanganidan so'ng, foydalanuvchiga tayinlanadi. Masalan, R1-rol talabalarga, R2-rol o'qituvchilarga, R3-rol menedjerlarga va ma'muriyat xodimlariga, R4-rol dekanlarga atalgan. Ma'mur ushbu rollarni yaratganidan so'ng, ularni muayyan foydalanuvchilarga tayinlaydi. R1-rol tarkibida beshta nizolashmaydigan vakotatlar R1, R3, R5, R7 va R9 mavjud. R2-rol tarkibida ham beshta vakotat mavjud, ammo ulardan uchtasi R2, R4 va R6 nizolashuvchi, ikkitasi R11 va R13 nizolashmaydigan vakotatlar. R3-rol tarkibida beshta vakotat mavjud, ammo ulardan to'rttasi R8, R10, R12 va R14 nizolashuvchi, bittasi R15 nizolashmaydigan vakotat. R4-rol tarkibida, to'rtta nizolashuvchi vakotatlar R16, R18, R20 va R22 mavjud (3.2 - jadval).

5-rasmda foydalanuvchilarga, tarkibida nizolashuvchi va nizolashmaydigan vakotatlar bo'lgan, rollarni tayinlash sxemasi keltirilgan. Nizolashuvchi vakotatlar nursiz rangga va juft raqamlarga, nizolashmaydigan vakotatlar kulrangga va toq raqamlarga ega. Rollarni foydalanuvchilarga tayinlash sxemasi 2-jadvaldagi ma'lumotlar asosida shakllantirilgan.

Masalan, P2 vakotat P12 va R22 vakotatlar bilan COIga ega. Xuddi shunday, R2-rolidagi R4 vakotat R3 dagi R14 vakotat bilan COIga ega va h. Agar server, jadvalga binoan, nizolashuvchi

vakolatga murojaat etsa, ushbu foydalanuvchi avvalroq foydalanilgan, COIga ega boshqa vakolatdan foydalanishi huquqini ola olmaydi. Bu degani, agar foydalanuvchi R8 vakolatga murojaat etsa, u 18 vakolatdan foydalanish huquqini ola olmaydi, chunki ikkala vakolat bir-biri bilan COIga ega.

5-rasm. Foydalanuvchilarga, tarkibida nizolashuvchi va nizolashmaydigan vakolatlar bo'lgan, ^{rollarni} tayinlash

Nizolashuvchi vakolatlar bilan boshqa nizolashuvchi vakolatlar orasidagi COI 3- jadvalda keltirilgan.

3-jadval

Nizolashuvchi vakolatlar bilan boshqa nizolashuvchi vakolatlar orasidagi COI

Rollar nomi	Vakolatlar nomi	Vakolatli COI	Vakolatga ega rol COI
R2	P2	P12, P22	R3,R4
R2	P4	P14	R3
R2	P6	P16	R4
R3	P8	P18	R4
R3	P10	P20	R4
R3	P12	P2	R2
R3	P14	P4	R2
R4	P16	P6	R2
R4	P18	P8	R3
R4	P20	P10	R3
R4	P22	P2	R2

Taklif etilayotgan modelga binoan foydalanuvchi ikkita nizolashuvchi vakolatlardan bir vaqtda foydalanish huquqini ola olmaydi. 3.7 - rasmda foydalanuvchilarning bir necha

nizolashuvchi vakolatlardan foydalanish sxemasi keltirilgan.

Masalan, U6-foydalanuvchi R3- va R4-rollardan foydalanish huquqini olishi mumkin, ammo u, bir-biri bilan COI ga ega ikkita vakolatdan, faqat bitta nizolashuvchi vakolatdan foydalana oladi.

6-rasm. Foydalanuvchilarning bir nechta nizolashuvchi vakolatlardan foydalanishi

Ushbu ssenariyga muvofiq U6-foydalanuvchi R8 va R10 nizolashuvchi vakolatlardan foydalanish huquqini oladi, ammo u R18 va R20 nizolashuvchi vakolatlardan foydalanishga urinsa, “foydalanish taqiqlangan” xabarini oladi, chunki R8 va R10 vakolatlari bilan R18 va R20 vakolatlari orasida COI mavjud. Xuddi shunday vaziyat U7-foydalanuvchiga nisbatan ham sodir bo‘ladi.

Shu asnoda, nizolashmaydigan vakolatlariga hech qanday cheklash mavjud emas. Foydalanuvchilar barcha nizolashmaydigan vakolatlardan foydalanish huquqini bemaol olishlari mumkin. Shunday qilib, foydalanuvchi vakolatlari doirasi avvalgidek qoladi va SOD ham samarali amalga oshiriladi. Uning ustiga, ma'mur tomonidan buzilishlar sodir bo‘lmaydi, chunki SOD rollar sathida emas, balki vakolatlar sathida amalga oshiriladi.

3. Rollarga asoslangan dinamik modelda vakolatlar asosida vazifalarni taqsimlashning amalga oshirilish usullari

Oldingi paragraflarda modelning ikkala qismi batafsil tushuntirilgan edi. Qo'yida modelning ushbu qismlarini, vakolatlar asosida SODni amalga oshiruvchi, to'liq dinamik model RBAC sifatida birlashtirish masalasi, hamda dinamik model RBACning foydalanishni nazoratlashning mavjud modellari bilan qiyosiy tahlili ko'rilgan. Ushbu modelni qurish jarayoni obyektlar va ta'sirlarni yaratishdan boshlanadi. Obyektlar (ortirilgan obyektlar) va ta'sirlar (nizolashuvchi ta'sirlar) yaratilganidan, hamda ularni konteynerlarga tayinlanganidan so'ng, vakolatlar yaratish jarayoni harakatga keltiriladi.

Ma'mur vakolatlarini to'rtta usul asosida yaratishi mumkin.

1-usul. Ma'mur vakolatlarini yaratish uchun orttirilgan obyektlarga ta'sirni COI bilan birga yoki usiz bevosita qo'llashi mumkin. Ushbu usul tipik RBAC modelidagi vakolatlar yaratish usuliga o'xshash, ya'ni ma'mur bir martada bitta vakolatni yaratishi mumkin.

2-usul. Ma'mur bir xil nomli ta'sirli bittadan ko'p vakolatni yaratish uchun konteynerlarni kategoriyalashda ta'sirni COI bilan yoki usiz qo'llashi mumkin. Ushbu usul oldin taklif etilgan usullardan farqlanadi.

3-usul. Ma'mur bitta obyekt va turli ta'sirlar uchun bir necha vakolatlarini yaratishda orttirilgan obyektlarga ta'sirlarning umumiy naborini qo'llashi mumkin. Ushbu usulni avval taklif etilgan modellarda amalga oshirib bo'lmaydi.

4-usul. Ma'mur bir necha vakolatlarini yaratish uchun kategoriyalash konteynerlariga ta'sirlarning umumiy naborini qo'llashi mumkin.

Yuqorida keltirilgan usullar asosida yaratilgan vakolatlar, nizoli –atributli vakolatlar va nizosiz-atributli vakolatlar hisoblanadi (7-rasm).

7-rasm. Dinamik modelida vakolatlar asosidagi SODning amalga oshirilishi

Ushbu sozlanuvchi vakolatlar ilgari amalga kiritilmagan edi. Ma'mur rollarni va foydalanuvchilarni turli atributlar bilan yaratadi. So'ngra atributlangan nizoli va nizosiz vakolatlar avtomatik tarzda atributlangan rollarga (orttirilgan rollarga) tayinlanadi. Barcha vakolatlar, nizoli va nizosiz vakolatlariga o'xshab, bir xil atributlarga ega rollarga avtomatik tarzda o'tkaziladi. Va nihoyat, orttirilgan rollar orttirilgan foydalanuvchilarga tayinlanadi. Ushbu jarayon ham avtomatik tarzda, ma'mur tomonidan aralashsuz, bajariladi (3.8-rasm).

Orttirilgan foydalanuvchilar, o'zlaridagi atributlarga ega rollardan foydalana oladilar. Foydalanuvchilar rollardan, hamda ulardagi vakotatlardan foydalana oladilar. Foydalanuvchi tayinlangan rollardagi nizosiz vakotatlarning barchasidan foydalanish huquqini takroran olishi va tashkilotdagi kundalik vazifalarni bajarishi mumkin.

Undan tashqari, foydalanuvchi nizolashuvchi vakolat Aga murojaat etganida, u nizolashuvchi vakolat Vdan foydalanish huquqini ola olmaydi, chunki A va V vakotatlar bir-birlari bilan COIga ega. Agar, u dastlab vakolat Vga murojaat etsa, u COI tufayli, vakolat Adan foydalanish huquqini ola olmaydi. Taklif etilayotgan model SODni vakotatlar sathida amalga oshiradi.

Foydalanuvchi turli nizolashmaydigan vakotatlardan, ammo bitta nizolashuvchi vakotatdan foydalanish huquqini olishi mumkin. Shunday qilib

taklif etilayotgan modelda SOD hamda foydalanuvchi domeni buzilmaydi. Undan tashqari taklif etilayotgan model, nizolashuvchi va nizolanmagan vakolatlarni rollarga dinamik taqdim etish evaziga ma'murga yuklamani pasaytiradi. Undan tashqari, rollarni taqsimlash ham dinamik hisoblanadi.

Taklif etilayotgan modelning foydalanishni nazoratlashning mavjud modellari bilan qiyosiy tahlili. Qiyosiy tahlil taklif etilayotgan modelning tipik RBAC modeliga nisbatan samaradorligi, hamda taklif etilayotgan model xarakteristikalarini mavjud bo'lgan modellar xarakteristikalarini taqqoslash bo'yicha amalga oshirilgan.

Taklif etilayotgan, vakolatlar asosidagi, dinamik RBAC modeli

C-RBACning foydalanishni boshqarishning turli modellari bilan taqqoslash 8 (1,2)-rasmda grafik ko'rinishda keltirilgan.

Taklif etilayotgan model C-RBAC bir vaqtning o'zida bir necha vakolatlarni yaratadi, bu uning, faqat bitta vakolat yaratuvchi RBAC modelidan afzalligini ko'rsatadi. Ma'mur ham bitta vakolatni yaratishi mumkin. Shu tarzda, ushbu ish, ma'murning har bir urinishiga nisbatan vakolatlarning katta sonining yaratilishi evaziga, anchagina yaxshilanadi.(8 (1)-rasm).

8 (2)-rasmda C-RBAC modelining tipik RBAC modeliga nisbatan vaqt bo'yicha samaradorligi grafik ko'rinishda aks ettirilgan. Ko'k chiziq tipik model RBAC unumdorligini ko'rsatasa, qizil chiziq C-RBAC modeli unumdorligini ko'rsatadi.

Tizim unumdorligida muhim rol o'ynaydigan ikkita omil mavjud. Birinchisi-ma'murning birdaniga bir necha vakolatni yarata olishi jarayoni. Tipik RBAC modelida ma'mur vakolatlarni ketma-ket yarata olishi mumkin. Demak, RBAC modelida vakolatlarni yaratish uchun ko'p vaqt talab etiladi. Taklif etilayotgan modelda esa bir necha vakolatning bir vaqtda yaratilishi evaziga vaqt tejaladi. Ikkinchisi-vakolatlarning rollarga, rollarning foydalanuvchilarga tayinlash jarayoni.

RBAC modelida ushbu jarayon qo'lda amalga oshiriladi. Bu butun diqqat-e'tiborni talab qiladigan, sermehnat ish.

Taklif etilayotgan C-RBAC modeli dinamik xarakterga ega va SODni samarali amalga oshiradi. Uning ustiga, vakolatlarni to'rtta usul asosida yaratish jarayoni ma'mur uchun tashvish tug'dirmaydi, chunki u ma'murlashning oddiyligini va vaqtning tejamligini ta'minlash uchun ko'zda tutilgan.

C-RBAC modelining bazaviy strukturasi RBAC modeliga asoslanganligi sababli, C-RBAC modeli oddiylikni, eng kam imtiyozlikni va xizmat ko'rsatishda yengillikni ta'minlaydi. SODning samarali amalga oshirilishi-taklif etilayotgan modelning ajoyib xususiyatlaridan biri. Taklif etilayotgan model ma'murlashning oddiyligini, faoliyatning dinamikligini, qat'iy xavfsizlikni va SODning samarali amalga oshirilishini ta'minlaydi.

Xulosa

Foydalanishni rolli cheklash RBAC modeli-foydalanuvchilarni bitta katalogda boshqarish, yoki bir xil huquqlarga ega bo'lgan foydalanuvchilarning katta guruhlarini boshqarish, va h. uchun, tizimlarda dinamik foydalanuvchiga foydalanish muammolarini hal qilishga mos emas. Ushbu muammolarni hal qilish uchun atributlarga asoslangan foydalanishni boshqarish usuli ABAC tanlab olindi. Atributlarga asoslangan siyosatning normativ talablarning murakkabligini kamaytirishi evaziga foydalanishni boshqarish samaradorligi oshadi. RBAC bilan ABACning qo'shilishi foydalanishni boshqarishda ma'murlashni soddalashtirish va RBACdagi muammolarni bartaraf etish imkoniyatlarini beradi, lekin ikkala modelning qo'shilishi ichki xavfsizlik tahdidlaridan himoyalamaydi. Ichki tahdidlardan xavfsiz sxemani yaratish uchun vakolatlar sathida vazifalarni taqsimlash-SODni amalga oshirish taklif etildi. SOD ni vakolatlar sathida ko'rib chiqadigan dinamik RBAC modeli atributlar qo'shilishi bilan-moslashuvchanlikni ta'minlash, yuklamani kamaytirish va dinamik xatti-harakatlarga murojaat qilish uchun amalga oshirildi. SODni vakolatlar asosida amalga oshirishning kombinatsiyalangan

foydalanishni boshqarish C-RBAC modeli taklif etildi. Bunda foydalanuvchilarning vakolatlari ilgari qoladi va tizim taklif etilayotgan C-RBAC model doirasida SODni buzmaydi. SOD alohida shaxs faoliyatiga nisbatan to'xtalishlar va qarshiliklarning mos darajasini amalga oshiradi. Taklif etilayotgan model C-RBAC bir vaqtning o'zida bir necha vakolatlarni yaratadi, bu uning, faqat bitta vakolat yaratuvchi RBAC modelidan afzalligini ko'rsatadi. Taklif etilayotgan modelda bir necha vakolatlarning bir vaqtda yaratilishi evaziga vaqt tejraladi va vakolatlarni rollarga, rollarning foydalanuvchilarga tayinlash avtomatik tarzda amalga oshiriladi. C-RBAC modeli dinamik xarakterga ega va SODni samarali amalga oshiradi. Uning ustiga, vakolatlarni to'rtta usul asosida yaratish jarayoni ma'mur uchun tashvish tug'dirmaydi, chunki u ma'murlashning oddiyligini va vaqtning tejamligini ta'minlash uchun ko'zda tutilgan. C-RBAC modelining bazaviy strukturasi RBAC modeliga asoslanganligi sababli, C-RBAC modeli oddiylikni, eng kam imtiyozlikni va xizmat ko'rsatishda yengillikni ta'minlaydi. SODning samarali amalga oshirilishi-taklif etilayotgan modelning ajoyib xususiyatlaridan biri. Taklif etilayotgan model ma'murlashning oddiyligini, faoliyatning dinamikligini, qat'iy xavfsizlikni va SODning samarali amalga oshirilishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. NIST Special Publication. Guide to Attribute Based Access Control (ABAC) Definition and Considerations/ Natl. Inst. Stand. Technol. Spec. Publ. January 2014. 800-162, 47 pages. URL: <https://doi.org/10.6028/NIST.SP-P.800-162>.
2. Sandhu R., Bhamidipati V., Munawer Q. The ARBAC97 model for role-based administration of roles//ACM Trans Inf Syst Secur Feb. 1999; 2(1):105-35.
3. Ганиев С.К., Иргашева Д.Я., Рустамова С.Р. Фойдаланишни чеклаш тизимининг рол ва атрибут асосида бошқариш модели// "Мухаммад ал-Хоразмий авлодлари" журнали. -Тошкент, 2020. -№4 (14). -Б.45-54.
4. Jin X. Sandhu R. Krishnan R. RBAC: role-centric attribute-based access control//In:

Kotenko I., Skormin V., editors//Computer network security, 7531. Springer Berlin Heidelberg; 2012. -P. 84-96.

5. Kuhn D. R., Coyne E. J., Weil T.R. Adding attributes to role-based access control//Computer 2010, 43. P.79-81.
6. Zhu, Y., Huang, D., Hu C.-J., Wang X. From RBAC to ABAC: Constructing flexible data access control for cloud storage services // IEEE Trans. Serv. Comput. 2015, 8, 601-616.
7. Al-Kahtani M.A., Sandhu R. A model for attribute-based user-role assignment // In Proceedings of the 18 th Annual Computer Security Applications Conference, Las Vegas, NV, USA, 9-13 December 2002; pp. 1-10.
8. Rajpoot Q., Jensen C., Krishnan R. Attributes enhanced role-based access control model / In: Fischer-Hübner S, Lambrinouidakis C, López J, editors // Trust, privacy and security in digital business, vol. 9264. Springer International Publishing. 2015. -P. 3-17.
9. Huang J., Nicol D.M., Bobba R., Huh J.H. A framework integrating attribute-based policies into role-based access control. In: Proceedings of the 17th ACM symposium on access control models and technologies; 2012. -P.187-96.
10. Irgasheva D.Y., Rustamova, S.R. Development of Role Model for Computer System Security // International Conference on Information Science and Communications Technologies: Applications, Trends and Opportunities. DOI:10.1109/ICISCT47635.2019.9012058. ICISCT 2019.
11. Ganiev S.K., Irgasheva D.Y. About of One Methods Synthesis the Structural Protected Computer Network // International Conference on Information Science and Communications Technologies: Applications, Trends and Opportunities. DOI: 10.1109/ICISCT47635.2019.9011891. ICISCT 2019.
12. Habib M.A., Mahmood N., Shahid M., Aftab M.U., Ahmad U. Faisal C.M.N. Permission Based Implementation of Dynamic Separation of Duty (DSD) in Role Based Access Control (RBAC)//In Proceedings of the 8th International Conference on Signal

- Processing and Communication Systems, Gold Coast, Australia, 15-17 December 2014. -P.1-10.
13. Muhammad Umar Aftab, Zhiguang Qin, Negalign Wake Hundera, Oluwasanmi Ariyo, Zakria, Ngo Tung Son, Tran Van Dinh. Permission-Based Separation of Duty in Dynamic Role-Based Access Control Model // Symmetry. Published: 15 May 2019, 11, 669; doi:10.3390/sym11050669.
 14. INCITS 359-2004 Information Technology - Role Based Access Control. STANDARD by InterNational Committee for Information Technology Standards (formerly NCITS), 02/03/2004,-P.2-10.
 15. INCITS 359-2012 Role Based Access Control. STANDARD by InterNational Committee for Information Technology Standards (formerly NCITS), 05/29/2012.